

BRAKISTOXRON MASALASI: TARIXI VA MATEMATIK TAHLILI

Narjigitov Xusanbay¹, Ortiqboev G‘ayrat²

¹Guliston davlat universiteti dotsenti, f-m.f.n., dotsent,

²Guliston davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20609795>

Annotatsiya. Ushbu maqolada braxistoxron masalasining tarixi, uning matematik qo‘yilishi va yechimi tahlil qilinadi. Masalaning variatsion hisobdagi o‘rni, shuningdek uning yechimi sifatida sikloidaning kelib chiqishi yoritiladi.

Kalit so‘zlar: eng tez etib kelish, braxistoxron masalasi, sikloida

Abstract. This article analyzes the history of the brachistochrone problem, its mathematical formulation, and solution. The problem's place in the calculus of variations is discussed, as well as the origin of the cycloid as its solution.

Keywords: Steepest descent (or shortest path time), brachistochrone problem, cycloid.

Аннотация. В данной статье анализируется история проблемы брахистохроны, её математическая формулировка и решение. Обсуждается место проблемы в вариационном исчислении, а также происхождение циклоиды как её решения.

Ключевые слова: Наибыстрейший спуск (или время кратчайшего пути), задача о брахистохроне, циклоида.

1696 yilda shveysariyalik matematik Iogann Bernulli quyidagi masalani e‘lon qildi: Ikkita nuqta orasida (birinchi nuqta yuqorida, ikkinchisi pastda) joylashgan sharcha faqat og‘irlik kuchi ta‘sirida eng qisqa vaqtda qaysi chiziq bo‘ylab tushadi?

Bu braxistoxron masalasi bo‘lib, oddiy savoldek ko‘rinsa ham, u matematika tarixida yangi sohaning paydo bo‘lishiga sabab bo‘lgan. U olimlarga “eng qisqa emas, balki eng tez” tushunchasini o‘rgatgan. Bu masalaning echimi tsikloidaning yarim arki bo‘lib, bunda sharcha:

- boshida sharcha juda tez pastga tushadi;
- keyin harakat sekinlashadi;
- bu esa umumiy vaqtni minimal qiladi.

Bu masalani hal qilishda I.Nyuton, Y. va D.Bernullilar, J.Lagranj, A.Lejandr va L.Eyler salmoqli hissa qo‘shganlar. Buning natijasida yangi-yangi masalalar va ularni yechish metodlari yaratilib, bu esa matematika fanining katta tatbiqiy ahamiyatga ega bo‘lgan yangi va muhim sohasi-**variatsion hisob** sohasining paydo bo‘lishiga sabab bo‘ldi.

Yetarlilik shartlari bilan birinchi marta Veyershtrass, keyinchalik A.Lejandr shug‘ullandi.

1.Braxistaxron masalasi.

Berilgan $A(x_0, y_0)$ va $B(x_1, y_1)$ nuqtalarni tutashtiruvchi chiziq bo‘ylab moddiy nuqta o‘z og‘irligi ta‘sirida tushadi. Jismning traektoriasi qanday bo‘lganda tushish vaqti eng qisqa bo‘ladi?

Nuqtalarni 1-chizmadagidek joylashtiraylik. Bunda $A(x_0, y_0)$ nuqta koordinatalar boshida, ordinatalar o‘qi esa pasrga, absissalar o‘qi gorizontal yo‘nalgan. Bu yerda biz eng qisqa vaqt degan bilan eng qisqa yo‘l tushunchasini chalkashtirmasligimiz kerak. Bizning masalamizda izlanayotgan chiziq to‘g‘ri chiziq bo‘la olmaydi, chunki bu holda tushayotgan moddiy nuqtaning tezligi sekin ortadi, bunga vaqt ko‘p ketadi, undan tikroq bo‘lgan egri chiziqning qismida esa harakat tezligi tez ortib, yo‘lning ko‘proq qismini kattaroq tezlik bilan o‘tadi. Bunda esa vaqt tejaladi. Harakatdagi nuqta t vaqtda $P(x, y)$ holatda va $v(x, y, t)$ tezlikka ega bo‘lsin.

Boshlang‘ich tezlik $v = 0$ desak, ogirlik kuchining bajargan ishi mgy bo‘lib, quyidagi harakat tenglamasini yozsak bo‘ladi:

$$\frac{mv^2}{2} = mgy$$

bunda $\frac{mv^2}{2}$ harakatlanuvchi kuchning $t = 0$ dan ixtiyoriy t vaqtgacha

bo‘lgan orttirmasi. So‘ngi tenglikdan

$$v = \sqrt{2gy} \quad \text{va} \quad dt = \frac{ds}{v}$$

bo‘lgani uchun moddiy nuqta harakatidagi elementar vaqt

$$dt = \frac{\sqrt{1 + y'^2} dx}{\sqrt{2gy}},$$

AB yoyni o‘tishga ketgan vaqt esa

$$T = \int_{x_0}^{x_1} \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{\sqrt{2gy}} dx$$

bu yerda o‘zgarmas ko‘paytuvchilarni hisobga olmasak, braxistaxrona masalasini yechish ushbu

$$\int_{x_0}^{x_1} \frac{\sqrt{1+y'^2}}{\sqrt{y}} dx \quad (1)$$

Integralga minimum qiymat beruvchi $y(x)$ funksiyani izlashimiz kerak ekan.

Bitta vertikal to'g'ri chiziqda yotmaydigan berilgan A va B nuqtalarni tutashtiruvchi shunday chiziqni topish kerakki, A dan B ga tushayotgan moddiy nuqta shu chiziq bo'ylab A dan B ga eng qisqa vaqtda tushsin. (Taranglik va muhitning qarshiligini hisobga olmag).

Yechish. Koordinata boshini A nuqtaga joylashtiramiz, Ox o'qni gorizontal, Oy o'qni esa pastga vertikal yo'naltiramiz. Moddiy nuqtaning harakat tezligi $\frac{ds}{dt} = \sqrt{2gy}$ ga teng, bundan nuqtaning $A(0,0)$ holatdan $B(a,b)$ holatga etib borishiga sarflanadigan vaqtni hisoblab topamiz:

$$J[y(x)] = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_0^a \frac{\sqrt{1+y'^2}}{\sqrt{y}} dx; \quad y(0) = 0, \quad y(a) = b.$$

Bu funksional eng sodda hollardan biri (4-hol)ga tegishli bo'lganligi uchun, uning Eyler tenglamasi $F - y'F_{y'} = C$ ko'rinishdagi birinchi integralga ega, yoki biz qarayotgan holda

$$\frac{\sqrt{1+y'^2}}{\sqrt{y}} - \frac{y'^2}{\sqrt{y(1+y'^2)}} = C,$$

bundan ba'zi soddalashtirishlardan so'ng $\frac{1}{\sqrt{y(1+y'^2)}} = C$ yoki $y(1+y'^2) = C_1$

tenglamalarga ega bo'lamiz. $y' = ctg t$ deb olib, t parametrni kiritamiz; natijada

$$y = \frac{C_1}{1+ctg^2 t} = C_1 \sin^2 t = \frac{C_1}{2} (1 - \cos 2t);$$

$$dx = \frac{dy}{y'} = \frac{2C_1 \sin t \cos t dt}{ctg t} = 2C_1 \sin^2 t dt = C_1 (1 - \cos 2t) dt;$$

$$x = C_1 \left(t - \frac{\sin 2t}{2} \right) + C_2 = \frac{C_1}{2} (2t - \sin 2t) + C_2.$$

Demak, izlanayotgan chiziqning parametrik shakldagi tenglamasi

$$x - C_2 = \frac{C_1}{2} (2t - \sin 2t), \quad y = \frac{C_1}{2} (1 - \cos 2t)$$

ko'rinishda bo'ladi. Agar $2t = t_1$ almashtirish bajarib, $x=0, y=0$ bo'lganda $C_2=0$ bo'lishini e'tiborga olsak, u holda tsikloidalar oilasining tenglamasini hosil qilamiz:

$$x = \frac{C_1}{2} (t_1 - \sin t_1), \quad y = \frac{C_1}{2} (1 - \cos t_1),$$

bu yerda $\frac{C_1}{2}$ - aylanayotgan doiraning radiusi bo'lib, u sikloidaning $B(a,b)$ nuqtadan o'tish shartidan aniqlanadi. Shunday qilib, braxistoxrona bu sikloida ekan.

Braxistoxron masalasi nafaqat tarixiy ahamiyatga ega, balki zamonaviy matematika va fizikaning muhim asoslaridan biri hisoblanadi. Uning yechimi – tsikloida – tabiatdagi optimallik qonunlarining yaqqol namunasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа. М.: Наука, 1989 г.
2. Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Михенко Е.Ф. Математическая теория оптимальных процессов. М.: Наука, 1983 г.
3. Алексеев В. М., Тихомиров В.М., Фомин С.В. Оптимальное управление. – М., Физматлит, 2005. – 384 с.
4. Н. Norjigitov, J.A. Bahramov, “МАТЕМАТИК OLIMPIADA MASALALARINI YECHISH UCHUN QO‘LLANMA”, Toshkent-2014.
5. Mal Coad and others, *Mathematics for the international students*, Haese and Harris publications, Australia, 2010.
6. К.Жамуратов, Д.Абдухалимов, «ПРОЕКТИВ ТЕКИСЛИК ВА ПРОЕКТИВ ТЕКИСЛИКНИНГ БИР ЖИНСЛИ КООРДИНАТАЛАРИ» Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». Выпуск №68-3 (том 2) (ноябрь, 2025), 334-344.
7. Жамуратов К., Умаров Х. Р., Холбоев С. Решение одной задачи теории фильтрации методом квазистационарного приближения. ГулДУ ахборотномаси, №2, 2016 йил, 9-13 бетлар.
8. Жамуратов, К., Умаров, Х. Р., & Турдимуродов, Э. М. (2024). *О решении методом регуляризации одной системы функциональных уравнений с дифференциальным оператором* (Doctoral dissertation, Белорусско-Российский университет)
9. Umarov, K. R. (2025). Methods For Construction Of The Zhegalkin Polynomial. *TLEP–International Journal of Multidiscipline*, 2(5), 76-79.
10. Umarov, X., & Goyibnazarov, K. (2025, October). Some Principles Of Creative Training And Education Of Modern Youth. In *International Conference on Global Trends and Innovations in Multidisciplinary Research* (Vol. 1, No. 4, pp. 91-93).
11. Goyibnazarov, K., & Umarov, X. (2025, October). Biological Applications Of The Definite Integral. In *International Conference on Global Trends and Innovations in Multidisciplinary Research* (Vol. 1, No. 4, pp. 84-87).
12. Narjigitov, X., Umarov, X. R., & Kuchkarova, S. I. (2026). CHIZIQLI INTEGRAL TENGLAMALARNI YECHISH USULLARI TARIXI HAQIDA. *SHOKH LIBRARY*, 1(1).
13. Umarov X.R., Abduraximova D.D. “МАТЕМАТИКАДАН OLIMPIADA MASALALARINI YECHISHDA МАТЕМАТИК АНАЛИЗ МЕТОДЛАРИДАН FOYDALANISH” / Международный научно-практический электронный журнал «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА». Выпуск №68 (том 2) (январь, 2025). Дата выхода в свет: 31.01.2025. с. 68-74.
14. Umarov X.R., Asqarbekova D.J. // “НАТУРАЛ СОНЛАР ҚАТОРИ ДАРАЖАЛАРИ ЙИҒИНДИСИНИ ТОПИШНИНГ БИР УСУЛИ” Международный научно-практический электронный журнал «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА». Выпуск №68 (том 2) (январь, 2025). Дата выхода в свет: 31.01.2025. с. 74-84.
15. Umarov X.R., Erkinov Sh.B. // “YIG‘INDI VA KO‘RAYTMALARNI HISOBLASHDA KOMPLEKS ANALIZ METODLARIDAN FOYDALANISH” Международный научно-практический электронный журнал «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА». Выпуск №68 (том 2) (январь, 2025). с. 84-103.
16. Наржигитов Х., Умаров Х. «БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛ» “Raqamli texnologiyalar va sun’iy intellektni rivojlantirishning zamonaviy

- holati va istiqbollari” mavzusida ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami – Guliston, 2022 y.
17. Умаров Х.Р., Эгамбердиева С.Н. АЙРИМ ХОСМАС ИНТЕГРАЛЛАРНИ ҲИСОБЛАШДА ЧЕГИРМАЛАР НАЗАРИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ. Международный научно-практический электронный журнал «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА». Выпуск №78 (том 1) (ноябрь, 2025). стр, 161-177.
 18. Umarov X.R., Abdurasulov O.U. O‘LCHOVLI FUNKSIYALAR FAZOSI UCHUN DUALLIK PRINSIPI Международный научно-практический электронный журнал «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА». Выпуск №78 (том 1) (ноябрь, 2025). стр. 178-188.
 19. Х.Умаров, З.Олимов. КЕТМА-КЕТЛИКЛАР I^o ФАЗОСИДАГИ ФУНКЦИОНАЛЛАРНИНГ УМУМИЙ КЎРИНИШИ. Международный научно-практический электронный журнал «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА». Выпуск №78 (том 1) (ноябрь, 2025) Стр. 189-193.
 20. Умаров Х.Р., Райимкулова К.Б. Турли N -функциялар аниқлаган Орлич фазоларини таққослаш. Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». Выпуск №68-3 (том 2) (ноябрь, 2025). стр. 482-487.
 21. Умаров Х.Р., Маматкаримова М.И. КОШИ ТЕНГСИЗЛИГИ ВА УНИНГ ТАТБИҚЛАРИ. Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». Выпуск №68-3 (том 2) (ноябрь, 2025). с. 477-481.
 22. X.Narjigitov, X.R.Umarov, S.I.Kuchkarova, & Worldly Knowledge Publishing Centre. (2026). CHIZIQLI INTEGRAL TENGLAMALARNI YECHISH USULLARI TARIXI HAQIDA. В ILMIY TADQIQOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI (Т.9, Выпуск 01, сс. 219–223). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18227815>.